

ADORAZIONE DEI PASTORI

DA PONTE JACOPO DETTO JACOPO BASSANO

(Bassano del Grappa 1510 - 1592)

INVENTARIO: 026

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto è nota. Documentato per la prima volta nella raccolta del cardinale Girolamo Bernerio ('Un quadro di Nostro Signore Natività con cornice del Bassano scudi otto'; cfr. Schütze 1999), fu da questi donato nel 1611 a Scipione Borghese, passando insieme ad altri quadri dalla collezione del prelado emiliano alla ricca quadreria del cardinal nepote allestita presso il casino di Porta Pinciana. Qui l'opera fu vista nel 1650 da Iacomo Manilli ('Si vedono [...] sette quadri dei Bassani, vecchio e giovane; due de' quali, cioè la Natività e i Magi dono del Vecchio'; Manilli 1650), confermando quanto attestato da Carlo Ridolfi (Ridolfi 1648) circa la nutrita presenza di opere di Jacopo e della sua bottega nelle più importanti raccolte capitoline, sinonimo dell'interesse da sempre riscosso dalla pittura veneta nell'Urbe.

L'autografia bassanesca, ribadita in tutti gli inventari borghesiani, fu messa in dubbio sia da Giovanni Piancastelli (Id. 1891), sia da Adolfo Venturi (Id. 1893), rivista da quest'ultimo in favore di un anonimo artista della scuola bassanesca. Tale giudizio, ripreso dall'Arslan, che nella prima edizione della monografia sul pittore pensò addirittura ad una copia seicentesca (Id. 1931), fu debitamente rigettato da Aldo de Rinaldis (1948). Lo studioso, infatti, muovendosi nel solco tracciato da Roberto Longhi, secondo cui la tela Borghese rappresentava 'un'opera genuinissima di Jacopo' (1926; Id. 1928), riaffermò l'antica attribuzione al Bassano, paternità sostenuta senza alcun dubbio da Paola della Pergola (Ead. 1955) e infine accettata dall'Arslan (Id. 1960) e da tutta la critica successiva.

Secondo Pietro Zampetti (Id. 1964), il dipinto fu eseguito dall'artista veneto all'epoca della sua piena maturità, datato dal Venturi e da Longhi intorno al 1550, ossia tra il [Riposo nella fuga in Egitto](#) (Milano, Pinacoteca Ambrosiana) e il [Banchetto del ricco Epulone](#) (Cleveland Museum); ipotesi sposata anche da Alessandro Ballarin che colloca l'opera al sesto decennio del XVI secolo (Ballarin 1964; Id. 1994). In effetti, l'affinità con dipinti coevi, la sua resa quasi metallica e l'uso squillante di determinati colori - tra cui il bianco e l'azzurro - sembrano suggerirne l'esecuzione entro il primo lustro degli anni Cinquanta, datazione avanzata anche da Maria Elena Avagnina (Ead. 1992).

Il dipinto raffigura l'adorazione di Gesù da parte di alcuni pastori, informati da un angelo della

nascita del divino Bambinello. Tale episodio, ripreso dal Vangelo di Luca, è qui inscenato in un contesto rustico e bucolico, caratterizzato dalla presenza di alcune figure care alla produzione dell'artista, come il pastore sdraiato in primo piano che ritorna nell'[Annuncio ai pastori](#) di Washington e nel [Banchetto di Epulone](#) di Cleveland. Il soggetto, ampiamente frequentato nella bottega bassanesca (cfr. Donati 2017), è qui reso con un eccezionale ritmo compositivo, esaltato da un uso fresco del colore 'frecciato di strali di luce' (Venturi 1929) e da eleganti suggestioni parmigianinesche, qui evidenti nella posa sinuosa e flessibile della Vergine (cfr. Avagnina 1992).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 88;
- T. Pignatti, *Itinerario di Jacopo Bassano*, in "Nuova antologia", XCII, 1957, p. 367;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 47;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 41;
- A. L. Mayer, *Greco und Bassano. Ein Beitrag zu ihren Künstlerischen Beziehungen*, in "Monathefte für Kunstwissenschaft", VII, 1914, p. 211;
- D. von Hadeln, *Bassano und nicht Greco*, in "Kunstchronik", XXV, 1914, p. 552;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, pp. 76, 178;
- A. Venturi, in *Storia dell'Arte Italiana*, IX, Milano, p. 1153;
- W. Arslan, *I Bassano*, Milano 1931, pp. 113, 133, 194, 349;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 70;
- R. Longhi, *Calepino Veneziano*, XIV. *Suggerimenti Per Jacopo Bassano*, in "Arte Veneta", III, 1948, p. 52;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Milano 1950, p. 15;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 100, n. 175;
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Venetian School*, I, London 1957, p. 19;
- C. Fechlich-Bume, *Some Adorations by J. Bassano*, in "Apollo", XXV, 1957, p. 215;
- R. Pallucchini, *Commento alla mostra di Jacopo Bassano*, in "Arte Veneta", XI, 1957, p. 106;
- T. Pignatti, *Itinerario di Jacopo Bassano*, in "Nuova antologia", XCII, 1957, p. 367;
- P. Zampetti, in *Jacopo Bassano*, catalogo della mostra (Venezia, Palazzo Ducale, 1957), a cura di P. Zampetti, Venezia 1957, p. 8;
- A. Ballarin, *L'orto del Bassano (a proposito di alcuni quadri e disegni inediti singolari)*, in "Arte Veneta", XVIII, 1964, p. 63;
- P. Zampetti, *Jacopo Bassano*, Milano 1964, tav. 7;
- S. Bettini, *Il Bassano*, in *Rinascimento europeo e rinascimento veneziano*, a cura di V. Branca, Firenze 1967, p. 269;
- A. Ballarin, *Introduzione a un catalogo di disegni di Jacopo Bassano*, in "Arte Veneta", XXIII, 1969, p. 104;
- W. R. Rearick, *Jacopo Bassano 1668-69. Renaissance Art*, New York-London 1970, p. 224;
- W. R. Rearick, *Il Bassano*, in *Studi di storia dell'arte in onore di A. Morassi*, Venezia 1971, pp. 139, 149, n.7; A. Ballarin, *Introduzione a un catalogo di disegni di Jacopo Bassano*, in "Arte Veneta", XXVIII, 197, p. 96;
- M. E. Avagnina, in *Jacopo Bassano (c. 1510-1592)*, catalogo della mostra (Bassano del Grappa, Museo Civico, 1992; Forth Worth, Kimbell Art Museum, 1992-93), a cura di B.L. Brown, P. Marini, Bologna 1992, p. 60, n. 23;
- L. Bortolotti, *Jacopo Bassano*, in "Venezia Cinquecento", II, 1992, pp. 180, 186, n. 4;
- A. Ballarin, in *Jacopo Bassano e lo stupendo inganno dell'occhio*, a cura di A. Ballarin, G. Ericani, Milano 1994, p. 54;
- S. Schütze, *Devotion und Repräsentation im Heiligen Jahr 1600. Die cappella di S. Giacinto in S. Sabina und ihr Auftraggeber Kardinal Girolamo Bernerio*, in *Der Maler Federico Zuccari*, giornata degli studi (Roma, Bibliotheca Hertziana, 1999), a cura di M. Winner, München 1999, pp. 255, 255 nota 103, 256 nota 113, 261 n. 31;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 330;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un*

- museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 15;
- A. Donati, *Jacopo Bassano. 'Vivezza e Grazia di colore'. L'adorazione dei magi e i suoi multipli*, Roma 2017, pp. 42-49, 70-77 in part. p. 76 fig. 12.

English version

ADORATION OF THE SHEPHERDS

DA PONTE JACOPO CALLED JACOPO BASSANO

(Bassano del Grappa 1510 - 1592)

INVENTORY: 026

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The provenance of this painting is well known. Mentioned for the first time in the collection of Cardinal Girolamo Bernerio ('a work of the Nativity of Our Lord, with a frame, by Bassano, eight *scudi*'; see Schütze 1999), the canvas was given by the ecclesiastic from Emilia to Scipione Borghese in 1611 together with other works, which the cardinal-nephew added to his own rich collection at the Casino di Porta Pinciana. It was here that Iacomo Manilli saw the work in 1650: 'We find [...] seven paintings by the elder and younger Bassano, two of which, namely the Nativity and the Magi, were gifts of the father'; Manilli 1650). This description confirmed what Carlo Ridolfi (1648) had written about the presence of works by Jacopo and his workshop in the most important Roman collections, proof of the esteem that the painting of Veneto had always enjoyed in the Eternal City.

Although the attribution to Bassano appeared in all the Borghese inventories, it was called into question by both Piancastelli (1891) and Adolfo Venturi (1893). The latter scholar rather proposed that it was the work of an anonymous artist of the Bassano school. This opinion was supported by Arslan, who in the first edition of his monograph on the painter (1931) even suggested that the work in question was a 17th-century copy. This view, however, was rightly rejected by Aldo de Rinaldis (1948), who took up the hypothesis put forth by Roberto Longhi (1926; 1928), namely that the canvas in the Borghese Collection was 'a truly authentic work by Jacopo'. Likewise, Paola della Pergola (1955) had no reservations in attributing the work to Bassano; subsequent critics accepted this view, beginning with Arslan himself (1960).

In the opinion of Pietro Zampetti (1964), the artist from Veneto executed the work at the height of his career; Venturi and Longhi proposed the date of roughly 1550, that is, between the execution of *The Rest on the Flight into Egypt* (Pinacoteca Ambrosiana, Milan) and *Lazarus and the Rich Man* (Cleveland Museum). Alessandro Ballarin (1964; 1994) likewise dated the work to the 1550s. The similarity of this work to others of the same period – its almost metallic quality and the conspicuous use of certain colours, including white and blue – indeed support the view that it was painted in the first half of that decade, a date proposed by Maria Elena Avagnina (1992) as well.

The work depicts the adoration of Jesus on the part of several shepherds, who had been told by an angel of the birth of the divine Child. Narrated in the Gospel of Luke, the episode is set here in a bucolic atmosphere, with the presence of several figures dear to the artist in his compositions, such as the reclining shepherd in the foreground, whom we meet again in *The Annunciation to the Shepherds* in Washington and in *Lazarus and the Rich Man* in Cleveland. This subject

inspired the Bassano workshop on various occasions (see Donati 2017); in this case it is rendered with an exceptional compositional rhythm, enhanced by a fresh use of colour 'pierced by arrows of light' (Venturi 1929) and by elegant allusions to Parmigianino, evident here in the sinuous, flexible pose of the Virgin (see Avagnina 1992).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 88;
- T. Pignatti, *Itinerario di Jacopo Bassano*, in "Nuova antologia", XCII, 1957, p. 367;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 47;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 41;
- A. L. Mayer, *Greco und Bassano. Ein Beitrag zu ihren Künstlerischen Beziehungen*, in "Monathefte für Kunstwissenschaft", VII, 1914, p. 211;
- D. von Hadeln, *Bassano und nicht Greco*, in "Kunstchronik", XXV, 1914, p. 552;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, pp. 76, 178;
- A. Venturi, in *Storia dell'Arte Italiana*, IX, Milano, p. 1153;
- W. Arslan, *I Bassano*, Milano 1931, pp. 113, 133, 194, 349;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 70;
- R. Longhi, *Calepino Veneziano*, XIV. *Suggerimenti Per Jacopo Bassano*, in "Arte Veneta", III, 1948, p. 52;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Milano 1950, p. 15;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 100, n. 175;
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Venetian School*, I, London 1957, p. 19;
- C. Fechlich-Bume, *Some Adorations by J. Bassano*, in "Apollo", XXV, 1957, p. 215;
- R. Pallucchini, *Commento alla mostra di Jacopo Bassano*, in "Arte Veneta", XI, 1957, p. 106;
- T. Pignatti, *Itinerario di Jacopo Bassano*, in "Nuova antologia", XCII, 1957, p. 367;
- P. Zampetti, in *Jacopo Bassano*, catalogo della mostra (Venezia, Palazzo Ducale, 1957), a cura di P. Zampetti, Venezia 1957, p. 8;
- A. Ballarin, *L'orto del Bassano (a proposito di alcuni quadri e disegni inediti singolari)*, in "Arte Veneta", XVIII, 1964, p. 63;
- P. Zampetti, *Jacopo Bassano*, Milano 1964, tav. 7;
- S. Bettini, *Il Bassano*, in *Rinascimento europeo e rinascimento veneziano*, a cura di V. Branca, Firenze 1967, p. 269;
- A. Ballarin, *Introduzione a un catalogo di disegni di Jacopo Bassano*, in "Arte Veneta", XXIII, 1969, p. 104;
- W. R. Rearick, *Jacopo Bassano 1668-69. Renaissance Art*, New York-London 1970, p. 224;
- W. R. Rearick, *Il Bassano*, in *Studi di storia dell'arte in onore di A. Morassi*, Venezia 1971, pp. 139, 149, n.7; A. Ballarin, *Introduzione a un catalogo di disegni di Jacopo Bassano*, in "Arte Veneta", XXVIII, 197, p. 96;
- M. E. Avagnina, in *Jacopo Bassano (c. 1510-1592)*, catalogo della mostra (Bassano del Grappa, Museo Civico, 1992; Forth Worth, Kimbell Art Museum, 1992-93), a cura di B.L. Brown, P. Marini, Bologna 1992, p. 60, n. 23;
- L. Bortolotti, *Jacopo Bassano*, in "Venezia Cinquecento", II, 1992, pp. 180, 186, n. 4;
- A. Ballarin, in *Jacopo Bassano e lo stupendo inganno dell'occhio*, a cura di A. Ballarin, G. Ericani, Milano 1994, p. 54;
- S. Schütze, *Devotion und Repräsentation im Heiligen Jahr 1600. Die cappella di S. Giacinto in S. Sabina und ihr Auftraggeber Kardinal Girolamo Bernerio*, in *Der Maler Federico Zuccari*, giornata degli studi (Roma, Bibliotheca Hertziana, 1999), a cura di M. Winner, München 1999, pp. 255, 255 nota 103, 256 nota 113, 261 n. 31;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 330;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 15;
- A. Donati, *Jacopo Bassano. 'Vivezza e Grazia di colore'. L'adorazione dei magi e i suoi multipli*, Roma 2017, pp. 42-49, 70-77 in part. p. 76 fig. 12.

